

ХРОНОТОП: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / CHRONOTOPE: THEORETICAL AND APPLIED RESEARCH

Оригинальная статья / Original article
<https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.040-052>
EDN: <https://elibrary.ru/aynkyt>
УДК / UDC 130.1Бахтин

Онтологический контекст теории хронотопа М. М. Бахтина

В. Ю. Даренский

Луганский государственный университет имени Владимира Даля,
г. Луганск, Российская Федерация
darenkiy1972@rambler.ru

Аннотация

Введение. В статье рассматривается проблема единства пространства и времени в человеческом бытии на основе исследования онтологического смысла теории хронотопа М. М. Бахтина, связанного с сакральными измерениями человеческого бытия. Данный аспект до настоящего времени почти не рассматривался в научной литературе, однако он весьма важен и актуален для понимания философских оснований бахтинского мышления. Цель исследования – выявить онтологическую типологию хронотопов.

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили тексты М. М. Бахтина (прежде всего работа «Формы времени и хронотопа в романе»), а также комплекс исследований, связанный с интерпретацией его философии. Используются герменевтический и феноменологический методы для анализа текстов М. М. Бахтина и содержания категории хронотопа.

Результаты исследования и их обсуждение. В философии М. М. Бахтина выделяется ряд смысловых «узлов», выраженных в его концепциях: множественности сознаний (Я – Ты); отношения между автором и героем как символического подобия Бого-человеческого отношения; «не-алиби в бытии» как первичности свободного поступка по отношению ко всем другим определениям человеческого бытия; а также в теории хронотопов как типов исторически воплощенного бытия и сознания человека. Именно теория хронотопа рассматривается как синтез философии культуры М. М. Бахтина. Особое внимание уделяется его концепции карнавала и карнавального смеха как символов победы над смертью.

© Даренский В. Ю., 2026

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

Заключение. Сделанные автором выводы вносят вклад в изучение теории хронотопа М. М. Бахтина. Материалы статьи могут быть использованы в исследовательской деятельности: в сфере философии культуры и теории личности (поскольку связаны с определением оснований ее бытия); в разработке проблематики теории и истории литературы, а также в преподавании гуманитарных дисциплин.

Ключевые слова: М. М. Бахтин, хронотоп, онтология, диалог, поступок, карнавал

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Даренский В.Ю. Онтологический контекст теории хронотопа М. М. Бахтина. *Бахтинский вестник*. 2026;8(1):40–52. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.040-052>

M. M. Bakhtin's Theory of the Chronotope: The Ontological Context

V. Yu. Darenskiy

Lugansk Vladimir Dahl State University,
Lugansk, Russian Federation
darenskiy1972@rambler.ru

Abstract

Introduction. The article examines the problem of the unity of space and time in human existence based on the study of the ontological meaning of M. M. Bakhtin's chronotope theory, related to the sacred dimensions of human existence. This aspect has hardly been considered in the scientific literature to date, but it is very important and relevant for understanding the philosophical foundations of Bakhtin's thinking. The purpose of the study is to identify the ontological typology of chronotopes.

Materials and Methods. The material for the analysis was M. M. Bakhtin's texts (first of all, the work "Forms of Time and chronotope in the novel"), as well as a set of studies related to the interpretation of M. M. Bakhtin's philosophy. Hermeneutical and phenomenological methods are used to analyze Bakhtin's texts and the contents of the chronotope category.

Results and Discussion. In M. M. Bakhtin's philosophy, a number of semantic "knots" are distinguished, expressed in his concepts: the multiplicity of consciousnesses (I – You); the relationship between the author and the hero as a symbolic similarity of the God-human relationship; "non-alibi in being" as the primacy of a free act in relation to all other definitions of human existence; and in the theory of chronotopes as types of historically embodied human existence and consciousness. It is the chronotope theory that is considered as a synthesis of M. M. Bakhtin's philosophy of culture. Special attention is paid to his concept of carnival and carnival laughter as symbols of victory over death.

Conclusion. The conclusions made by the author contribute to the study of M. M. Bakhtin's chronotope theory. The materials of the article can be used in research activities: in the field of cultural philosophy and personality theory (since they are related to the definition of the foundations of its existence); in the development of problems in the theory and history of literature, as well as in the teaching of humanities.

Keywords: M. M. Bakhtin, chronotope, ontology, dialogue, act, carnival

Conflict of interest: The author declares no conflict of interest.

For citation: Darenskiy V.Yu. M. M. Bakhtin's Theory of the Chronotope: The Ontological Context. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2026;8(1):40–52. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.040-052>

Понимание всегда предполагает контекст за пределами текста. Мы знаем только ближайшие контексты, не видим дальше своего носа. Проблема далекого контекста.

М. М. Бахтин

Введение

Теория хронотопа – одно из основных достижений М. М. Бахтина, находящееся на «стыке» литературоведения и философии. Хронотоп – это синтетическое и многоуровневое понятие, которое помимо своей прямой задачи анализа и типологизации художественных образов времени и пространства в литературных произведениях, также несет в себе и онтологические коннотации, связанные с различными типами человеческого бытия в мире и способов их осмысления. После выхода в 1963 г. книги «Проблемы поэтики Достоевского» мыслитель получил признание не только в среде филологов, но и в философском сообществе. Главным его открытием этого периода стала тема множественности сознаний. Эта проблематика разрабатывалась в рамках «философии диалога» первой половины XX в., и обычно М. М. Бахтина относят именно к этому направлению. Об истоке своей философской концепции М. М. Бахтин сам «проговорился» достаточно прозрачно в следующем замечании: «Мотив встречи в религиозной сфере сочетается с другими мотивами, например, с мотивом “явления” (“эпифании”). В некоторых направлениях философии... мотив встречи также приобретает известное значение (например, у Шеллинга, у Макса Шелера, особенно у Мартина Бубера)» [1, с. 355]. Бахтину пришлось разрабатывать эту проблематику в рамках литературоведческих работ, поскольку в философии напрямую писать о ней в СССР было невозможно в силу идеологического диктата. Тем не менее раскрытие данной темы в рамках литературоведения оказалось особенно продуктивным, поскольку оно опиралось на герменевтику художественных текстов, в которых были даны конкретные образы «миров сознания». Наиболее репрезентативным материалом для этой цели стали произведения Ф. М. Достоевского в силу специфики его художественного мира.

Восприятие философом М. М. Бахтина как теоретика множественности сознаний сохранялось вплоть до публикации в 1986 г. его ранней работы, которую условно назвали «К философии поступка». Использование концепта «не-алиби в бытии» и самого понятия поступка как первичной целостности человеческого бытия, его сущностного истока, который лишь теоретически может раскладываться затем на свои отдельные содержательные компоненты (в виде морального действия, эстетического сознания и познавательной активности), также было своего рода «революцией» в философском сознании того времени – даже несмотря на то, что к концу советского периода оно уже достаточно широко использовалось в различных западных философских течениях. Здесь М. М. Бахтин был, в первую очередь, близок к философии экзистенциализма: «не-алиби в бытии» фактически является смысловым эквивалентом *Dasein* (уникальность присутствия в бытии) М. Хайдегера, но добавляет к нему принцип ответственности, из которого потом и вырастет проблематика насущного Другого и диалога с ним. Этот текст в то время был часто цитируемым – не в меньшей степени, чем ранее был цитируемым текст «Проблем поэтики Достоевского». Часто цитировался в то время и текст «Автор и герой в эстетической деятельности», хотя самые глубинные его метафизические импликации читателям того времени не были понятны по мировоззренческим причинам. Как отмечал М. М. Бахтин, отношения автора и героя –

это подобие отношения между Творцом и тварью, Богом и человеком («Это, так сказать, активность бога в отношении человека, который позволяет ему самому раскрыться до конца (в имманентном развитии), самого себя осудить, самого себя опровергнуть» [2, с. 342]); а советский читатель мыслил в чисто светских категориях). Однако данная концепция совершенно иначе смотрела как на автора, так и на героя, и на читателя – через «призму» их онтологической свободы. Это давало совершенно иное понимание и художественной литературы, и культуры в целом.

Исходя из всего вышесказанного, мы определили цель данной статьи как анализ и прояснение онтологического смысла теории хронотопа у М. М. Бахтина. Такое прояснение важно не только для философского осмысления наследия ученого, но и для более полного понимания и применения этой теории в литературоведении и культурологии.

Обзор литературы

В современном литературоведении понятие хронотопа и соответствующая теория М. М. Бахтина получили широкое распространение, приобретая в последние десятилетия преимущественно «инструментальный» характер. Они используются главным образом как методологический аппарат для анализа художественного времени и пространства в поэтике конкретных авторов и произведений¹. Однако теоретическое углубление концепции хронотопа не отличается большой оригинальностью. В качестве примера можно привести работу известного теоретика литературы Н. К. Гей «Время и пространство в структуре произведения», в которой понятие хронотопа связано с понятием «художественной правды»; автор отмечает, что в литературных произведениях пространство и время «не совпадают с реальными, а выступают их аналогами в особой форме правды искусства»². Это вполне тривиальный тезис о том, что формы искусства не совпадают с формами самой жизни, и их связывает между собой феномен «художественной правды». Собственно, к самому понятию хронотопа это ничего не добавляет, а только переводит его на более привычный «язык».

Перспективной представляется разработка понятия хронотопа в психологии; характерным является, например, следующее определение: «Для психолога смысловое средоточие бахтинской концепции видится в его понимании личности, обладающей уникальным невоспроизводимым и не уничтожимым внутренним пространством (“внутренней социальностью”, внутренним хронотопом, “агностическим ядром самобытности”, “личной тайной”»)» [3, с. 95]. Такой подход близок к исконной идее М. М. Бахтина о сущности хронотопа. Однако эта сущность требует особого прояснения в рамках философского анализа.

Философский анализ идей М. М. Бахтина уже имеет большую традицию. В 1992 г. Институтом философии РАН был издан сборник статей «Бахтин как философ», в котором стоит особо выделить ставшую классической статью С. С. Аверинцева³, а также содержательные статьи Г. С. Батищева⁴ и П. С. Гуревича⁵. Тем

¹ Кадушина О.И. Хронотоп: развитие идей М. М. Бахтина в отечественном литературоведении. В: *Littera terra. Материалы VI междунар. конф. молодых ученых.* Екатеринбург: УрГПУ; 2017. С. 117–126. URL: <http://journals.uspu.ru/attachments/article/1933/17.pdf> (дата обращения 17.01.2026).

² Гей Н.К. *Время и пространство в структуре произведения.* В: *Контекст: литературно-теоретические исследования.* М.: Наука; 1975. С. 213–228. <https://elibrary.ru/ynecbz>

³ Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура. В: М. М. Бахтин как философ: сб. ст. М.: Наука; 1992. С. 7–19. <https://elibrary.ru/vumcxv>

⁴ Батищев Г.С. Диалогизм или полифонизм? (Антитетика в идейном наследии М. М. Бахтина). В: М. М. Бахтин как философ: сб. ст. М.: Наука; 1992. С. 123–141.

⁵ Гуревич П.С. Проблема Другого в философской антропологии М. М. Бахтина. В: М. М. Бахтин как философ: сб. ст. М.: Наука; 1992. С. 83–96.

самым М. М. Бахтин «официально» был признан классиком русской философии и в этом статусе начал рассматриваться параллельно с признанием его классиком литературоведения. Наконец, с появлением книги Н. К. Бонецкой «Бахтин глазами метафизика» (2016)⁶ речь уже может идти о восприятии М. М. Бахтина как метафизика.

В свою очередь, в работах В. С. Маковцева, В. Л. Махлина [4], А. В. Политова [5] и Н. Д. Тамарченко [6] философия М. М. Бахтина была четко вписана в традицию мировой и русской философской мысли⁷. Философия – это концептуализация предельных оснований реальности, т. е. тех сущностей, которые лежат в ее основе. Эта реальность может концептуализироваться совершенно по-разному. Философия М. М. Бахтина относится к той неклассической метафизике, в основе которой лежит возвращение к «библейскому мышлению» [7]. Н. К. Бонецкая справедливо указывает на то, что М. М. Бахтин относится не к «субстанциональной» метафизике, которая основана на концептуализации «уровней» сущего. У него осуществляется концептуализация первичного бытийного отношения человека со своим Творцом: абсолютного отношения Я и Ты, которое стоит поверх любых концептуализаций тварного бытия. Этот уровень библейского мышления в свое время В. А. Малахов предложил называть «постонтологией» в том смысле, что она выходит за рамки классических онтологических построений «уровней» тварного сущего⁸. В этом отношении «философия диалога» близка к экзистенциализму, в том числе к концепции бытия как «несокренности» (алетейи) М. Хайдегера [8]. Это не традиционная метафизика онтологических уровней тварного космоса. Постонтология – это своего рода «метафизика свободы», которая не фиксируется в эссенциальных категориях.

Таким образом, к настоящему времени, несмотря на многообразие исследований по рассматриваемой проблематике, до сих пор не раскрыты онтологические основания теории хронотопа. Это важно сделать для более глубокого понимания данной теории в контексте общей теории культуры.

Материалы и методы

Материалом анализа выступают тексты М. М. Бахтина, в первую очередь, его работа «Формы времени и хронотопа в романе», а объектом – онтологическая сторона хронотопа. Анализ направлен на выявление внутренней логики, системы понятий и ранее углубленно не изученных философских оснований его концепции.

Основным в данной статье является герменевтический метод, применяемый для соотнесения различных типов хронотопа в теории М. М. Бахтина с культурно-исторической реальностью. Кроме того, применяется феноменологический метод для артикулирования типов хронотопов.

⁶ Бонецкая Н.К. Бахтин глазами метафизика. М.–СПб.: Центр гуманитарных инициатив; 2016. 560 с. Позднее эта книга была переиздана под другим названием: Бонецкая Н.К. Бахтин как философ. Поступок, диалог, карнавал. СПб.: Алетейя; 2023. 551 с.

⁷ См.: Маковцев В.С. Философия позднего М. М. Бахтина. Историко-философский анализ: автореф. дисс. ... канд. филос. наук. Москва; 2023. 28 с.; Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М. М. Бахтина и русская религиозная философия: пособие по спецкурсу. М.: РГГУ; 2001. 199 с.

⁸ Малахов В.А. Постонтология, или Как возможна ныне философия духа? В: Интеллект, воображение, интуиция: метафизический и психологический опыт. Междунар. чтения по теории, истории и философии культуры № 10. СПб.: Эйдос; 2001. С. 19–31. URL: <https://www.spbric.org/PDF/ivi10.pdf> (дата обращения 17.01.2026).

Результаты исследования и их обсуждение

В наследии М. М. Бахтина можно выделить несколько метафизических смысловых «узлов» и концепций, в частности: 1) множественность сознаний; 2) отношения между автором и его героем – как подобие Бого-человеческого отношения; 3) концепция «не-алиби в бытии» – как первичность свободного действия поступка по отношению ко всем другим определениям человеческого бытия, поскольку «вневременная значимость... мира Истины целиком вмещается в действительную историчность бытия-события» [9, с. 53], а «ответственный поступок приобщает всякую вневременную значимость единственному бытию-событию» [9, с. 18]. Вслед за цитированными определениями М. М. Бахтин прямо указывает на событие Боговоплощения как на своего рода абсолютный Поступок, то есть как на акт, вмещающий в себя все указанные определения в их абсолютном, предельном смысле; и на Христа как на «великий символ активности» [9, с. 19], т. е. онтологически абсолютный образец человеческого способа бытия.

Однако следует выделить в качестве четвертой и завершающей именно категорию «хронотопа» как синтезирующую философию культуры и философскую антропологию М. М. Бахтина. Понимание Я-Ты-отношения, выводящее онтологию за пределы тварного бытия, у него должно было быть «уравновешено» концепцией самой тварности, в которой воплощены любые свободные определения человеческого Я в его диалоге с Творцом. Именно хронотопы являются теми общими типами воплощения человеческой свободы, которые даны в истории и культуре. Хотя М. М. Бахтин рассматривал их в рамках литературоведческого анализа, за определенными литературными формами у него всегда стоят хронотопы как базовые типы земного человеческого бытия – как характеристики параметров человеческого сознания в его взглядах на мир.

Термин «хронотоп» (время-пространство) был введен М. М. Бахтиным как «формально-содержательная категория литературы»: в художественном мире пространство и время являются сторонами общей и изначально целостной структуры – хронотопа, имеющей свою историческую и онтологическую типологию. Например, основу романного хронотопа составляет ориентация на незавершенное настоящее, а хронотоп эпоса определяется причастностью непреходящему прошлому. В фольклоре эти два типа едины и связаны эсхатологическим контекстом. В лирике они также едины, но объединены индивидуальным хронотопом мгновения/вечности. Исходя из определяющей роли хронотопа для повествования, ученый характеризует его как структурный закон, действующий внутри каждого отдельного жанра. «Автор-творец» находится вне хронотопов изображаемого им мира, и поэтому не может быть никакого «образа автора».

Понятие хронотопа было заимствовано М. М. Бахтиным у А. А. Ухтомского, на что сам ученый указывает в начале работы «Формы времени и хронотопа в романе». Философские коннотации этого термина, возникшего в естественных науках, обусловлены тем, что в бахтинской трактовке он фактически обозначает то же, что в русской философии понималось как «мир как органическое целое» (в трудах Н. Н. Страхова и Н. О. Лосского⁹). При этом понятие «мир» здесь переносится на любой фрагмент реальности и обозначает не эту частную реальность, а способ ее восприятия и понимания.

Бахтин также употреблял и термин «времяпространство» [10, с. 327] как эквивалент и буквальный перевод термина «хронотоп». Кроме того, он определял и его реальной содержательный «критерий – освоение реального историческо-

⁹ См.: Страхов Н.Н. Мир как целое: черты из наук о природе. М.: Айрис-пресс; 2007. 569 с.; Лосский Н.О. Мир как органическое целое. М.: Директ-Медиа; 2008. 285 с.

го времени» [10, с. 327]. По формулировке Бахтина, «всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» [1, с. 503], поскольку этим всегда определяется наша ценностная точка зрения как иерархическое соотношение любого жизненного явления с онтологическим «верхом» и «низом». Иерархическая точка зрения всегда дана через координаты сакральной символики «неба» (рая) и «ада» (преисподней), поэтому любая художественная «сцена» или «картина» всегда «вписана в оправу топографической сцены, она на земле, под нею ад, над ней небо, действие и жест, совершаясь в комнате, совершаются одновременно в топографически понятой вселенной, герой все время движется между небом и адом, между жизнью и смертью, у могилы» [11, с. 687]. В традиционной культуре и у классиков от Гомера до Шекспира любой «жест воспринимался, “читался” экстенсивно в отношении к... пределам и полюсам мира, между которыми он был простерт, вытянут (он показывал на небо или на землю, или под землю – в преисподнюю...)» [11, с. 692]. Однако в процессе секуляризации слова, мысли и жеста, как пишет Бахтин, уже в литературе Нового времени «главным и решающим становится их экспрессивное осмысление: они становятся выражением индивидуальной души, ее внутренних глубин» [11, с. 692].

Именно секуляризация создает художественное слово как отдельный, независимый от ритуала тип культурного творчества и художественную литературу как особую автономную сферу культуры. Тем не менее сама содержательность этой сферы, как показывает Бахтин, невозможна без сохранения реальной (хотя бы контекстуальной и бессознательной) связи с сакральным хронотопом (об этом будет отдельно сказано ниже). Именно поэтому он практикует «хронотопический подход» – чтобы проследить эту связь. Так, о романах Ф. М. Достоевского он пишет: «Время в этом хронотопе, в сущности, является мгновением, как бы не имеющим длительности и выпадающим из нормального течения биографического времени. Эти решающие мгновения входят у Достоевского в большие объемлющие хронотопы мистериального и карнавального времени» [1, с. 342].

В работе «Формы времени и хронотопа в романе» фактически дана типология и метафизика культуры через оптику форм художественной литературы. Хронотоп греческого романа здесь определен как «чужой мир в авантюрном времени» [1, с. 359]. Это не что иное, как воспроизведение первичной мифологемы «культурного героя», обустроивающего мир.

Народная культура, исследованная на материале романа Ф. Рабле, основана на хронотопе актуально бессмертного рождающе-умирающе-воскресающего огромного космического Тела. Телесность здесь понята радикально, то есть в ее самых далеких от сферы «чистого духа» жизненных символах – в символике «материально-телесного низа». И вот, оказывается, что и в этой символике – в ее подлинном, глубинном смысловом «ядре», – нет ничего, кроме вселенской мистерии победы над смертью, кроме единой причастности смысловому Первособытию: Жизнь – Смерть – Воскресение [12].

Эту универсальную метафизическую модель культуры М. М. Бахтин называет «основными элементами древнего фольклорного комплекса», которые затем воспроизводятся и на более поздних стадиях культуры, но уже в своих вторичных символических формах. Так, в «Сатириконе» Петрония во вставной новелле «О целомудренной эфесской матроне», как пишет М. М. Бахтин, даны все основные элементы древнего фольклорного комплекса, «основные звенья классического ряда»: «гроб – молодость – еда и питье – смерть – совокупление – зачатие новой жизни – смех. Коротенький сюжет этот – непрерывный ряд побед жизни над смертью: жизнь торжествует здесь над смертью четыре раза – радости жизни

(еды, питья, молодости, любви) торжествуют над мрачным отчаянием и жаждой смерти вдовы, еда и питье как обновление жизни у трупа покойника, зачатие новой жизни у гроба (совокупление), спасение от смерти легионера путем распятия трупа» [1, с. 398].

Этот древний фольклорный комплекс полностью забывается уже в сугубо светской литературе с ее «вырожденными хронотопами» «идиллии» и «циклического бытового» – «липкого, ползущего в пространстве времени» [1, с. 287]. (Такой тип хронотопа господствует в современной «пост-литературе»).

В ответ на мнение великой пианистки и ревностной христианки М. В. Юдиной, заявившей, что книгу М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле» христианин иметь у себя дома не имеет права¹⁰, С. С. Аверинцев справедливо писал о том, что смеховая культура, исследованная М. М. Бахтиным – это некое естественное противостояние злу, не противоречащее евангельскому идеалу, а скорее являющееся своего рода предпосылкой для его принятия (т. е. это то естественное откровение о победе над смертью, которое помогало вчерашним язычникам уверовать в воскресшего Христа): «...предание, согласно которому Христос никогда не смеялся... представляется достаточно логичным и убедительным. В точке абсолютной свободы смех невозможен, ибо излишен»¹¹. Но для человека в состоянии его порабощенности первородным грехом смех – это та «естественная» школа преодоления страха и уныния, которая готовит нас к принятию Евангелия.

Исходной философской темой М. М. Бахтина была онтологическая избыточность человека: «правое безумие принципиального несовпадения с самим собою», вследствие которых он «живет изнутри себя надеждой и верой в свое несовпадение с собой, в свое смысловое предстояние себе, и в этом жизнь безумна с точки зрения своей наличности, ибо эти вера и надежда с точки зрения их наличного бытия ничем не обоснованы... Отсюда эти вера и надежда носят молитвенный характер... И во мне самом это безумие веры и надежды остается последним словом моей жизни» [13, с. 197]. Предложенное здесь выражение «онтологическая избыточность человека» означает, что человек всегда избыточен по отношению к наличным условиям его существования: «принципиальное несовпадение с самим собою» – это неустранимая избыточность человека по отношению к наличному бытию. Онтологические основания человека (человек как «образ Божий») – всегда избыточны по отношению к любым формам их реализации в культуре. Есть у М. М. Бахтина и высказывания о предельных основаниях и типах познания. Он отмечал: «...предел – мысль в Боге в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва... Самораскрывающееся бытие не может быть вынуждено и связано. Оно свободно и потому не предоставляет никаких гарантий. Поэтому здесь познание ничего не может нам подарить и гарантировать»¹².

Это уже предельный хронотоп вечности, данной в каждом мгновении человеческой жизни. Исследование типов художественного хронотопа – это анализ типов причастности к сакральному содержанию человеческого бытия. Диалог самоценных личностных «миров» Я и Ты (но с неизбывным «абсолютным Третьим» над ними), показанный на примере художественного мира Ф. М. Достоевского, – есть не что иное, как отражение Бого-человеческих отношений в хроно-

¹⁰ Бонецкая Н.К. Бахтин глазами метафизика. М.–СПб.: Центр гуманитарных инициатив; 2016. 560 с.

¹¹ Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура. В: М. М. Бахтин как философ: сб. ст. М.: Наука; 1992. С. 7–19. <https://elibrary.ru/vumcxv>

¹² Неподцензурный текст; цит. по: Кожин В.В. Великий творец русской культуры XX века. В: Победы и беды России. М.: Эксмо; 2002. С. 353–354.

топе русского романа. Диалог самоценных личностных миров – это путь открытости вечному Собеседнику.

Вместе с тем, кроме этой предельной онтологии хронотопа, по сути, граничащей с богословием, у М. М. Бахтина были замечания и о том, каким образом это понятие применимо в области онтологии слова, языка в целом и языка художественных образов. Он писал: «...в сущности, хронотопичен всякий художественно-литературный образ. Существенно хронотопичен язык как сокровищница образов. Хронотопична внутренняя форма слова» [10, с. 289]. Эти определения М. М. Бахтина открывают перспективу исследования указанных предметных областей с точки зрения их хронотопичности.

В рамках творческой биографии М. М. Бахтина является достаточно очевидным, что идея исследования хронотопов у него возникла в первую очередь в связи с анализом романа как современной формы эпоса. Он писал: «Большая эпическая форма (большой эпос), в том числе и роман, должна давать целостную картину мира и жизни, должна отразить весь мир и всю жизнь. В романе *весь мир* и *вся жизнь* даются в разрезе *целостности* эпохи. Изображенные в романе события должны как-то замещать собою всю жизнь эпохи. В этой способности замещать реальное целое – их художественная существенность» [10, с. 311]. По мысли М. М. Бахтина, именно роман – это та особая «большая форма», которая должна вобрать в себя и синтезировать все типы хронотопов в контексте создания целостного «образа мира».

Вторым импульсом к созданию хронотопического метода анализа художественного слова у М. М. Бахтина, судя по всему, была необходимость осмыслить последствия его секуляризации. Он, в частности, писал о переходе от средневекового сакрального «образа мира» к его секулярному образу в литературе Нового времени следующим образом: «Потустороннее будущее, оторванное от горизонтаи земного пространства и времени, поднималось как потусторонняя вертикаль к реальному потоку времени, обескровливая реальное будущее... придавая всему символическое значение, обесценивая и отбрасывая все то, что не поддавалось символическому осмысливанию. В эпоху Возрождения “весь мир” начал сгущаться в реальное и компактное целое» [10, с. 312]. Тем самым, по М. М. Бахтину, в основе «образа мира» Нового времени лежало желание воплотить то, что в сакральном «образе мира» Средневековья было лишь символом. Соответственно, степень значимости литературы теперь определялась «осуществленной художником *полнотой времени*, с пониманием им исторической необходимости и со степенью наличия в его образах реального (необходимого) будущего» [10, с. 325].

М. М. Бахтин отмечал вульгаризацию жанра романа и его перетекание в преимущественно развлекательный жанр. Вместе с тем на уровне высокого искусства «...рядом с этим господствующим, массовым типом романа стоит иной, несравненно более редкий тип, дающий образ становящегося человека. В противоположность статическому единству образа героя первого типа романа здесь дается динамическое единство этого образа. Сам герой, его характер становятся *переменной величиной* в формуле этого романа» [10, с. 329]. Тем самым роман – это хронотоп становления личности.

Такой тип романа появился не сразу. Еще в античности «в чистом авантюрном времени становление человека, конечно, невозможно»; но уже «в идиллическом времени может быть показан путь человека от детства через юность и зрелость к старости с раскрытием всех тех существенных внутренних изменений в характере и воззрениях человека, которые совершаются в нем с изменениями его возраста. Такой ряд развития (становления) человека носит циклический характер, повторяясь в каждой человеческой жизни» [10, с. 329]. Наконец, «в таких романах,

как “Гаргантюа и Пантагрюэль” Раблэ, “Симплициссимус” Гриммельсгаузена, “Вильгельм Мейстер” Гёте, – становление человека... уже не его частное дело. Он становится вместе с миром, отражает в себе историческое становление самого мира. Он уже не внутри эпохи, а на рубеже двух эпох, в точке перехода от одной к другой. Этот переход совершается в нем и через него. Он принужден становиться совершенно новым, небывалым еще типом человека. Дело идет именно о становлении нового человека; поэтому организующая сила будущего здесь чрезвычайно велика» [10, с. 331]. Такова, по М. М. Бахтину, высшая цель искусства, воплощенная в жанре романа в своей наиболее выразительной и развернутой форме.

Вместе с тем, эта высшая цель может утрачиваться не только в «пустом» приключенческом авантюрном романе, в котором герой остается неизменным, но иногда и в произведениях «высокой» литературы. Так, у Марселя Пруста, по выражению М. М. Бахтина, «...время – главный герой... многотомного романа. И это очень характерно. Оно оторвалось от своего реального исторического наполнения, стало чисто субъективной длительностью, в которой историческое событие и микроскопические интимнейшие комнатные переживания имеют одинаковую весомость. Это субъективное время можно уложить в ореховую скорлупу и можно растянуть на любое количество томов. Ему присуща та же дурная бесконечность, которая характерна и для его, казалось бы, антипода – для “многотомного” авантюрного времени... Джеймс Джойс – это почти какая-то предельная точка отхода от реального времени и всех его реальных исторических измерителей... Джойс доказал, что один пустой день действительно равен пустой вечности» [10, с. 324]. Это происходит в силу того, что субъективное время замыкается в самом себе и перестает быть временем преобразования души.

Наконец, Бахтин специально выделяет еще один хронотоп – хронотоп интеллектуальной деятельности, и определяет его следующим образом: «Смысловой хронотоп творчества и понимания. Этот хронотоп пограничен, понимание всегда предполагает контекст за пределами текста. Мы знаем только ближайшие контексты, не видим дальше своего носа. Проблема далекого контекста» [1, с. 510]. Этот хронотоп является местом и временем преодоления границ и «порогов». Таков его внутренний императив.

Работа «Формы времени и хронотопа в романе» завершается планом будущих исследований, который дает определенную последовательность воссоздания целостности человеческого мира с «хронотопической» точки зрения [1, с. 511]. Это своего рода набросок антропологии культуры, который требует некоторого комментария для понимания его смысла.

В заключении можно кратко перечислить те хронотопы, которые выделил сам М. М. Бахтин в наброске своего будущего исследования, которое он так и не завершил. 1) «Хронотоп порога и хронотоп кризиса». Собственно, он исследован ученым на материале творчества Ф. М. Достоевского. Это архетипический хронотоп, восходящий к обрядам инициации в архаической культуре. 2) «Хронотоп мгновения и биографический». Это своего рода новое отражение предшествующего хронотопа – во внутреннем мире личности. 3) «Хронотоп жизненной длительности». Это своего рода преобразование предшествующего хронотопа во «внутренний ритуал» личности. 4) «Индивидуальность и социальность хронотопа». Это два модуля одного и того же хронотопа: во внутреннем мире и во внешнем воплощении. 5) «Переход из одного хронотопа в другой (бегство из города в деревню, на лоно природы или к простым людям)». Это объединение «хронотопа порога и кризиса» с «хронотопом жизненной длительности». 6) «Социальная и индивидуальная конкретизация хронотопа». Это уже «хронотоп жизненной длительности» в форме

конкретных поступков. 7) «Хронотоп палубы и вагона третьего класса как место встреч (связанное с хронотопом дороги, отчасти улицы)». Это пример такой социальной и индивидуальной конкретизации хронотопа в соединении с хронотопом «бегства к простым людям». 8) «Ночной хронотоп. Хронотоп душевных бесед, исповедей и признаний». Это «хронотоп порога», но уже данный в его завершении и в связи с диалогом «самоценных жизненных миров». 9) «Хронотоп размышлений и внутренних переживаний (диван, кресло, прогулка...)». Это «хронотоп жизненной длительности», но уже данный в его завершении во внутреннем мире личности. 10) «Смертный одр» как хронотоп (исповеди) – итог предыдущего. 11) «Хронотоп весны, осени; лирически-эмоциональные тона хронотопа». Это «хронотоп мгновения», наполненный объективной символикой. 12) «Хронотопы времен года, их пространственное наполнение и их эмоционально-ценностная окраска». Это образно-символическое наполнение «хронотопа жизненной длительности» как циклического ритуала.

Как видим, здесь имеет место системность и смысловая замкнутость разнообразия хронотопов в единое целое. Это своего рода «система координат», в которой происходят все жизненные ситуации человека.

Заключение

Рассмотрение онтологического («далекого») контекста теории хронотопа М. М. Бахтина показывает его особую эвристичность не только как инструмента литературоведческого анализа произведений, но и как ценной модели культурной антропологии – исследования культурно-исторических форм воплощения личности во времени и пространстве. Используя философские методы герменевтики и феноменологии, удалось раскрыть онтологический смысл категории хронотопа. С одной стороны, это глубинная сакральная онтология бытия (модель Рождение – Жизнь – Смерть – Воскресение); а с другой – эмпирическая конкретика хронотопов (порог, граница, кризис, мгновение, ночь, бегство, размышление, времена года и т. п.). Это открывает плодотворную перспективу построения новой – «хронотопической» – культурологии и антропологии.

Сделанные автором выводы вносят вклад не только в бахтиноведение, но в развитие современной философии культуры, теории личности, теории и истории литературы, дают более объемное понимание развития русской мысли в XX в. Материалы статьи могут быть использованы как в исследовательской деятельности, так и в преподавании гуманитарных дисциплин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин М.М. *Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике*. В: *Собрание сочинений в 7-ми т. Т. 3*. М.: ЯСК; 2012. С. 340–503.
2. Бахтин М.М. *К переработке книги о Достоевском*. В: *Собрание сочинений в 7-ми т. Т. 5. Работы 1940-х – начала 1960-х годов*. М.: Русские словари; 1997. С. 326–346.
3. Сапогова Е.Е. «Хронотоп Бахтина»: соблазн проникновения. *Культурно-историческая психология*. 2006;2(1):94–98. URL: https://psyjournals.ru/journals/chp/archive/2006_n1/Sapogova_2 (дата обращения: 17.01.2026).
4. Махлин В.Л. «Диалогизм» М. М. Бахтина как историко-философская проблема. *Бахтинский вестник*. 2022;4(2):16–28. URL: <https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/264478> (дата обращения: 17.01.2026).
5. Политов А.В. *Онтологический смысл понятия хронотопа: моногр.* Пермь: Изд-во Перм. политехн. ун-та; 2019. 207 с.

6. Тмарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М. М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция: моногр. М.: Изд-во Кулагиной; 2011. 399 с.
7. Даренский В.Ю. Трансформация феноменологического метода в традиции «философии диалога». *Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология.* 2019;(1):112–124. URL: https://www.phil63.ru/files/08_darenski.pdf (дата обращения: 17.01.2026).
8. Даренский В.Ю. Онтологические «шифры» философии диалога М. М. Бахтина. *Вестник Русской христианской гуманитарной академии.* 2017;18(1):122–134. URL: <https://rhga.ru/upload/uf/2e7/0bi1d4y4fgxz6vvc7v2vr0lu1e5b8xqs.pdf> (дата обращения: 17.01.2026).
9. Бахтин М.М. К философии поступка. В: *Собрание сочинений в 7-ми т. Т. 1. М.: Языки славянской культуры; 2001. С. 7–68.*
10. Бахтин М.М. К «Роману воспитания». В: *Собрание сочинений в 7-ми т. Т. 3. М.: Языки славянской культуры; 2012. С. 218–335.*
11. Бахтин М.М. Дополнения и изменения к «Рабле». В: *Собрание сочинений в 7-ми т. Т. 4 (1). М.: Языки славянской культуры; 2008. С. 681–732.*
12. Даренский В.Ю. Соборное народное тело как орган духовного познания в культурологии М. М. Бахтина. *Наука. Искусство. Культура.* 2016;(4):5–15. <https://elibrary.ru/xdzkggh>
13. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. В: *Собрание сочинений в 7-ми томах. Т. 1. М.: Языки славянской культуры; 2001. С. 69–262.*

REFERENCES

1. Bakhtin M.M. [Forms of Time and Chronotope in the Novel. Essays on Historical Poetics]. In: [Collected Works in 7 Volumes]. Vol. 3. М.: YASK; 2012. p. 340–503. (In Russ.)
2. Bakhtin M.M. [On the Revision of the Book about Dostoevsky]. In: [Collected Works in 7 volumes]. Vol. 5. Works of the 1940s – early 1960s. М.: Russkiye slovari; 1997. p. 326–346. (In Russ.)
3. Sapogova Ye.Ye. “Bakhtin’s Chronotope”: The Temptation of Insight. *Cultural-Historical Psychology.* 2006;2(1):94–98. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://psyjournals.ru/journals/chp/archive/2006_n1/Sapogova_2 (accessed 17.01.2026).
4. Makhlin V.L. «Dialogism» by M. M. Bakhtin as a Historical and Philosophical Problem. *Russian Journal of Bakhtin Studies.* 2022;4(2):16–28. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/264478> (accessed 17.01.2026).
5. Politov A.V. [The Ontological Meaning of the Concept of Chronotope: Monograph]. Perm: Izdatelstvo Permskogo Politekhnicheskogo universiteta; 2019. 207 p. (In Russ.)
6. Tamarchenko N.D. [“Aesthetics of Literary Creativity” by M. M. Bakhtin and the Russian Philosophical and Philological Tradition]: monograph. М.: Izdatelstvo Kulaginoy; 2011. 399 p. (In Russ.)
7. Darenskiy V.Yu. [Transformation of the Phenomenological Method in the Tradition of the “Philosophy of Dialogue”]. *Vestnik Samarskoy Gumanitarnoy Akademii. Seriya: Filosofiya. Filologiya.* 2019;(1):112–124. (In Russ.) Available at: https://www.phil63.ru/files/08_darenski.pdf (accessed 17.01.2026).
8. Darenskiy V.J. Ontology “Codes” of Bakhtin’s Philosophy of Dialogue. *Review of the Russian Christian Academy for the Humanities.* 2017;18(1):122–134. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://rhga.ru/upload/uf/2e7/0bi1d4y4fgxz6vvc7v2vr0lu1e5b8xqs.pdf> (accessed 17.01.2026).
9. Bakhtin M.M. [On the Philosophy of Action]. In: [Collected Works in 7 Volumes]. Vol. 1. М.: Yazyki slavyanskoy kultury; 2001. p. 7–68. (In Russ.)
10. Bakhtin M.M. [Towards the “Novel of Education”]. In: [Collected Works in 7 Volumes]. Vol. 3. М.: Yazyki slavyanskoy kultury; 2012. p. 218–335. (In Russ.)
11. Bakhtin M.M. [Additions and Amendments to “Rabelais”]. In: [Collected Works in 7 Volumes]. Vol. 4 (1). М.: Yazyki slavyanskoy kultury; 2008. p. 681–732. (In Russ.)
12. Darenskiy V.J. Collective Folk’s Body as a Organ of Spiritual Knowledge in Cultural Studies of M. Bakhtin. *Nauka. Iskusstvo. Kultura.* 2016;(4):5–15. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/xdzkggh>

13. Bakhtin M.M. [Author and Hero in Aesthetic Activity]. In: [Collected Works in 7 Volumes]. Vol. 1. M.: Yazyki slavyanskoy kultury; 2001. p. 69–262. (In Russ.)

Об авторе

Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры журналистики Луганского государственного университета имени Владимира Даля (291034, Российская Федерация, г. Луганск, квартал Молодежный, д. 20А),

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2042-5527>,

SPIN-код: 5551-6066,

e-mail: darenskiy1972@rambler.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила в редакцию 22.01.2026; одобрена после рецензирования 10.03.2026; принята к публикации 17.03.2026.

About the author

Vitaliy Yu. Darenskiy, Dr.Sci. (Philos.), Professor of the Chair of Journalism, Lugansk Vladimir Dahl State University (20A Molodezhny Quarter, Lugansk 291034, Russian Federation),

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2042-5527>,

SPIN-code: 5551-6066,

e-mail: darenskiy1972@rambler.ru

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 22.01.2026; revised 10.03.2026; accepted 17.03.2026.